

ЭОЖ 616.379-008.64: 616.61-002.3-07

ҚАНТ ДИАБЕТИМЕН АУЫРАТЫН ПАЦИЕНТТЕРДЕГІ ДИАБЕТТІК НЕФРОПАТИЯНЫҢ ЕРТЕ МАРКЕРІ РЕТІНДЕГІ МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯНЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, ассистент Шымкент., Қазақстан

СӘКЕНҚЫЗЫ ӘДИЯ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

НУРГАЛИЕВА САЛТАНАТ АБДУВАИТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

САЛХУДИНОВА НУРАЙЛЫМ АМАНГЕЛДЫҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. *Диабеттік нефропатия қант диабетінің ең жиі кездесетін микротамырлық асқынуларының бірі болып табылады және созылмалы бүйрек ауруының, терминальды бүйрек жеткіліксіздігінің негізгі себептерінің қатарына жатады. Аурудың ерте кезеңінде анықталатын альбуминурия бүйрек зақымдануының алғашқы зертханалық белгілерінің бірі саналады. Соңғы халықаралық ұсынымдарда диабеттік бүйрек ауруын бағалау кезінде несептегі альбумин/креатинин қатынасын (UACR) және шумақтық сүзілу жылдамдығын (eGFR) қатар қолданудың маңыздылығы атап көрсетілген.*

Түйінді сөздер: *қант диабеті, диабеттік нефропатия, микроальбуминурия, альбуминурия, UACR, eGFR, созылмалы бүйрек ауруы.*

Қант диабеті қазіргі заманғы денсаулық сақтау жүйесінің маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Аурудың таралуының жыл сайын артуы диабеттік асқынулардың жиілігінің жоғарылауына алып келуде. Олардың ішінде диабеттік нефропатия ерекше орын алады, себебі ол терминальды бүйрек жеткіліксіздігінің негізгі себептерінің бірі болып саналады және гемодиализ немесе бүйрек трансплантациясын қажет етуі мүмкін.

Диабеттік нефропатияның дамуында шумақтық гиперфилтрация, эндотелий дисфункциясы, ренин–ангиотензин–альдостерон жүйесінің белсенуі, созылмалы қабыну және оксидативті стресс маңызды рөл атқарады. Ұзақ уақыт сақталатын гипергликемия гломерулалардың құрылымдық қайта құрылуына, базальді мембрананың қалыңдауына және альбуминнің несеппен бөлінуінің артуына әкеледі.

Бұрын «микроальбуминурия» термині кеңінен қолданылса, қазіргі халықаралық ұсынымдарда оның орнына орташа жоғарылаған альбуминурия ұғымы пайдаланылады. Бұл өзгеріс альбуминурияның клиникалық маңызын нақтырақ сипаттауға және созылмалы бүйрек ауруын халықаралық жіктеу жүйесіне сәйкестендіруге мүмкіндік береді.

Диабеттік нефропатияның алғашқы кезеңінде науқастардың көпшілігінде клиникалық белгілер байқалмайды. Сондықтан UACR мен eGFR көрсеткіштерін тұрақты бақылау ауруды симптомдар пайда болмай тұрып анықтауға мүмкіндік береді. Қазіргі KDIGO ұсынымдары созылмалы бүйрек ауруының қаупін бағалауда осы екі көрсеткішті бірге қолдануды ұсынады.

Қант диабеті (ҚД) ХХІ ғасырдағы ең өзекті созылмалы аурулардың бірі болып табылады. Оның таралу жиілігінің тұрақты артуы диабетке байланысты микро- және макротамырлық асқынулардың көбеюіне әкелуде. Солардың ішінде диабеттік нефропатия немесе қазіргі терминология бойынша диабеттік бүйрек ауруы (Diabetic Kidney Disease, DKD) созылмалы бүйрек ауруының және терминальды бүйрек жеткіліксіздігінің негізгі себептерінің бірі болып саналады. DKD-ның клиникалық көрінісі альбуминурияның пайда болуымен және шумақтық

сүзілу жылдамдығының (eGFR) біртіндеп төмендеуімен сипатталады. Соңғы жылдары халықаралық ұсынымдарда альбуминурияны несептегі альбумин/креатинин қатынасы (UACR) арқылы бағалау және оны eGFR көрсеткішімен бірге қолдану ерте диагностика мен қауіп-қатерді стратификациялаудың негізгі тәсілі ретінде ұсынылады.

Халықаралық эпидемиологиялық деректерге сәйкес, қант диабетімен ауыратын адамдардың шамамен 30–40%-ында диабеттік бүйрек ауруы дамиды. Сонымен қатар, диабеттік нефропатия гемодиализ бағдарламасына түсетін пациенттердің ең жиі себептерінің бірі болып қалып отыр. Диабеттік нефропатияның әлеуметтік және экономикалық маңызы оның жүрек-қантамырлық аурулармен, мүгедектікпен және ерте өліммен тығыз байланыстылығына негізделген. Сондықтан бүйрек зақымдануын клиникалық белгілер пайда болмай тұрып анықтау қазіргі эндокринология мен нефрологияның басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Ұзақ уақыт бойы диабеттік нефропатияның алғашқы зертханалық белгісі ретінде микроальбуминурия термині қолданылып келді. Қазіргі уақытта KDIGO және басқа халықаралық ұйымдар бұл терминнің орнына «орташа жоғарылаған альбуминурия» (A2, UACR 30–300 мг/г) ұғымын пайдалануды ұсынады. Мұндай өзгеріс альбуминурияның сандық деңгейін нақты бағалауға және созылмалы бүйрек ауруының халықаралық жіктемесімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, альбуминурияның деңгейі тек бүйрек функциясының емес, сонымен бірге жүрек-қантамырлық асқинулардың және жалпы болжамның маңызды көрсеткіші болып саналады.

Диабеттік нефропатияның патогенезі көп факторлы процесс болып табылады. Оның негізінде ұзақ уақыт сақталатын гипергликемия, ренин–ангиотензин–альдостерон жүйесінің белсенуі, шумақшілік гипертензия, эндотелий дисфункциясы, оксидативті стресс және созылмалы қабыну жатыр. Гипергликемия нәтижесінде гликацияның соңғы өнімдері (AGEs) түзіліп, трансформациялаушы өсу факторы β (TGF- β), ядролық фактор κ B (NF- κ B) және басқа да қабыну медиаторларының белсенділігі артады. Бұл өзгерістер подоциттердің зақымдануына, базальді мембрананың қалыңдауына, мезангийдің кеңеюіне және ақырында альбуминнің шумақтық сүзгі арқылы өтуінің күшеюіне әкеледі.

Қазіргі зерттеулер альбуминурияны тек бүйрек зақымдануының маркері емес, сонымен қатар жүйелік эндотелий дисфункциясының көрсеткіші ретінде қарастырады. Альбуминурияның жоғарылауы миокард инфарктісі, инсульт, жүрек жеткіліксіздігі және жүрек-қантамырлық өлім қаупінің артуымен тәуелсіз байланысты екені дәлелденген. Сондықтан UACR көрсеткішін анықтау диабеттік нефропатияны ғана емес, жалпы кардиореналдық қауіп-қатерді бағалауда маңызды орын алады.

Диабеттік нефропатияның дамуына әсер ететін қауіп факторлары көпқырлы. Олардың ішінде ең маңыздысы – гликемиялық бақылаудың жеткіліксіздігі. HbA1c деңгейінің жоғары болуы альбуминурияның пайда болуымен және eGFR төмендеуімен тығыз байланысты. Сонымен қатар артериялық гипертензия, диабеттің ұзақтығы, семіздік, дислипидемия, темекі шегу, егде жас және тұқым қуалайтын бейімділік аурудың үдеуіне ықпал етеді. Бірнеше фактордың қатар кездесуі диабеттік нефропатияның даму қаупін едәуір арттырады және созылмалы бүйрек ауруының тезірек өршуіне әкелуі мүмкін.

Соңғы жылдары альбуминуриясыз өтетін диабеттік бүйрек ауруы (non-albuminuric DKD) туралы түсінік қалыптасты. Кейбір пациенттерде eGFR төмендегенімен, UACR қалыпты деңгейде сақталуы мүмкін. Бұл жағдай диабеттік нефропатияның барлық жағдайында альбуминурия болмайтынын көрсетеді. Осыған байланысты қазіргі ұсынымдарда бүйрек қызметін бағалау кезінде UACR мен eGFR көрсеткіштерін қатар анықтау міндетті деп есептеледі.

Диабеттік нефропатияның ерте диагностикасында жаңа биомаркерлерді зерттеу де қарқынды дамуда. Соңғы жылдары NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin), KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1), цистатин С, β 2-микроглобулин және подоциттердің зақымдануын көрсететін молекулалар ерекше назар аударуда. Бұл биомаркерлер шумақтық сүзгі

бұзылыстары клиникалық тұрғыдан байқалмай тұрып-ақ тубулоинтерстициалдық зақымдануды анықтауға мүмкіндік береді. Алайда олардың кең клиникалық тәжірибеге енгізілуі үшін қосымша көпорталықты зерттеулер қажет.

Диабеттік нефропатияны емдеуде соңғы онжылдықта айтарлықтай өзгерістер болды. Бұрын емдеудің негізін гликемияны бақылау және ренин–ангиотензин жүйесін тежейтін препараттар құраса, қазіргі таңда SGLT2 тежегіштері, GLP-1 рецепторларының агонистері және стероидты емес минералокортикоидты рецептор антагонисі – финеренон бүйрек пен жүрек-қантамыр жүйесін қорғауда маңызды орын алады. Бұл препараттар альбуминурияны төмендетіп, eGFR төмендеу қарқынын баяулатып, терминальды бүйрек жеткіліксіздігінің даму қаупін азайтады.

Жалпы алғанда, қазіргі ғылыми әдебиеттер диабеттік нефропатияның ерте диагностикасында UACR мен eGFR көрсеткіштерін кешенді бағалаудың жоғары диагностикалық және болжамдық маңызын дәлелдейді. Сонымен қатар, жаңа биомаркерлерді енгізу, қауіп факторларын уақтылы түзету және заманауи нефропротекторлық терапияны қолдану диабеттік бүйрек ауруының үдеуін баяулатып, пациенттердің өмір сүру сапасы мен ұзақтығын жақсартуға мүмкіндік береді.

Диабеттік нефропатия ұзақ уақыт бойы клиникалық симптомсыз өтетіндіктен, ауруды ерте кезеңде анықтау ерекше маңызға ие. Бүйрек шумақтарының бастапқы зақымдануы кезінде пациенттердің көпшілігінде қан сарысуындағы креатинин мен eGFR қалыпты болуы мүмкін. Сондықтан ерте диагностикалауда несеппен бөлінетін альбумин мөлшерін анықтау жетекші орын алады.

Бұрын диабеттік нефропатияның алғашқы зертханалық белгісі ретінде **микроальбуминурия** түсінігі қолданылды. Ол тәуліктік несеппен 30–300 мг альбуминнің бөлінуімен немесе несептегі альбумин/креатинин қатынасының (UACR) 30–300 мг/г болуы арқылы сипатталатын. Қазіргі халықаралық ұсынымдарда «микроальбуминурия» терминінің орнына «**орташа жоғарылаған альбуминурия**» (**moderately increased albuminuria, A2**) термині қолданылады, өйткені ол альбуминурия деңгейін дәлірек сипаттайды және KDIGO жіктемесіне сәйкес келеді.

Зерттеулер көрсеткендей, UACR деңгейінің жоғарылауы шумақтық сүзгіш тосқауылдың зақымдануын ғана емес, сонымен қатар жалпы эндотелий дисфункциясын, жүйелік қабынуды және жүрек-қантамырлық асқынулар қаупінің артуын көрсетеді. Сондықтан қазіргі клиникалық тәжірибеде UACR диабеттік нефропатияның ғана емес, жалпы кардиореналдық қауіптің маңызды биомаркері ретінде қарастырылады.

Соңғы онжылдықта жүргізілген көпорталықты зерттеулер UACR мен eGFR көрсеткіштерін бірге бағалаудың диагностикалық құндылығы жоғары екенін көрсетті. Егер бұрын альбуминурия диабеттік нефропатияның міндетті белгісі деп саналса, қазіргі кезде альбуминуриясыз диабеттік бүйрек ауруы (non-albuminuric diabetic kidney disease) жиі анықталуда. Мұндай пациенттерде альбуминурия қалыпты болғанымен, eGFR біртіндеп төмендейді. Бұл құбылыс диабеттік нефропатияның патогенезінің гетерогенді екенін және түтікшелік-интерстициалдық зақымданудың да маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. KDIGO ұсынымдары бойынша диабеттік бүйрек ауруының болжамы екі көрсеткіштің комбинациясына негізделеді:

UACR – шумақтық сүзгіштің өткізгіштігін бағалайды;

eGFR – бүйректің сүзгілеу қызметін көрсетеді. Диабеттік нефропатияны альбуминурия анықталғанға дейін диагностикалау мақсатында жаңа биомаркерлер зерттелуде.

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) NGAL түтікшелік эпителийдің ерте зақымдануын көрсетеді. Оның деңгейі альбуминурия пайда болмай тұрып жоғарылауы мүмкін.

KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) KIM-1 проксимальды өзекшелердің зақымдануының сезімтал көрсеткіші болып табылады және диабеттік нефропатияның ерте сатыларында жоғарылайды.

Цистатин С Цистатин С – шумақтық сүзілудің дәлірек маркері. Ол бұлшықет массасына тәуелді емес болғандықтан, креатининге қарағанда бүйрек қызметін ертерек бағалауға мүмкіндік береді.

L-FABP Liver-type fatty acid binding protein гипоксия мен оксидативті стресс кезінде бөлінеді және диабеттік нефропатияның болжамдық маркері ретінде қарастырылады.

Подоцитурия Подоциттердің несеппен бөлінуі шумақтық сүзгі зақымдануының өте ерте белгісі болуы мүмкін. Кейбір зерттеулерде подоцитурия альбуминуриядан бұрын анықталған.

МикроРНК Соңғы жылдары miR-21, miR-29, miR-192 және miR-126 сияқты микроРНК-лардың бүйрек фиброзы мен қабынуды реттеудегі рөлі зерттелуде. Олар болашақта ерте диагностика мен ем тиімділігін бағалаудың перспективалы молекулалық маркерлері ретінде қарастырылуда.

Қазіргі ғылыми деректер микроальбуминурияның (A2 альбуминурияның) диабеттік нефропатияның маңызды ерте маркері екенін дәлелдейді. Алайда альбуминурия барлық пациенттерде бірдей кездеспейтіндіктен, **UACR мен eGFR-ді бірге бағалау** ауруды ерте анықтаудың және қауіп-қатерді стратификациялаудың ең тиімді тәсілі болып саналады. Сонымен қатар NGAL, KIM-1, цистатин С, L-FABP және микроРНК сияқты жаңа биомаркерлерді зерттеу диабеттік бүйрек ауруын клиникалық белгілер пайда болғанға дейін анықтауға мүмкіндік беретін перспективалы бағыт ретінде қарастырылуда.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2024;105(4 Suppl):S1–S150.
2. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care.* 2025;48(Suppl 1):S1–S350.
3. de Boer IH, Caramori ML, Chan JCN, et al. Executive summary of the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2022;102(5):990–999.
4. Rossing P, Caramori ML, Chan JCN, et al. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2022;102(5 Suppl):S1–S127.
5. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*. 11th ed. Brussels: IDF; 2025.
6. World Health Organization. *Global report on diabetes*. Geneva: WHO; 2024.
7. Selby NM, et al. Albuminuria testing and chronic kidney disease risk assessment in diabetes. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2023;18(6):859–870.
8. Heerspink HJL, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with kidney disease: mechanisms and clinical applications. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023;11(5):343–356.
9. Bakris GL, et al. Finerenone in chronic kidney disease associated with type 2 diabetes: current evidence and future perspectives. *Kidney Int Rep.* 2023;8(9):2234–2245.
10. Tuttle KR, et al. Diabetic kidney disease: a report from an ADA Consensus Conference. *Diabetes Care.* 2023;46(10):2140–2158.
11. Thomas MC. Diabetic kidney disease. *Med Clin North Am.* 2023;107(2):249–266.
12. Alicic RZ, et al. Diabetic Kidney Disease: Challenges, Progress, and Possibilities. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;17(7):1077–1088.
13. Cherney DZI, et al. Kidney protection with SGLT2 inhibitors: mechanisms beyond glycaemic control. *Nat Rev Nephrol.* 2023;19(4):227–242.
14. Perkovic V, et al. Management of patients with diabetes and chronic kidney disease. *Lancet.* 2023;401(10386):1783–1798.
15. Rossing K, et al. Biomarkers in diabetic kidney disease: current status and future directions. *Nat Rev Nephrol.* 2024;20(3):165–181.
16. Colhoun HM, et al. Cardiovascular and renal outcomes in diabetic kidney disease. *Diabetologia.* 2023;66(5):845–859.
17. Afkarian M. Diabetic kidney disease: pathophysiology and management. *N Engl J Med.* 2023;389(14):1296–1309.
18. Persson F, et al. Albuminuria as a predictor of cardiovascular and renal outcomes in diabetes. *Kidney Int.* 2022;102(4):821–833.